

СПОРТ ПСИХОЛОГИЯСИ - МАШҒУЛОТ САМАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ

Зайниддинов Тожиддин Бахриддинович

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

"Жисмоний маданият" кафедраси доценти

Аннотация: Ушбу мақолада спорт психологияси машғулотлар самадорлигини оширишнинг айрим психологик ҳолатлари ҳақидаги тавсиялар баён этилган.

Калит сўзлар: спорт, психология, стресс, рухий ҳолат, агрессивлик физология, гуруҳий мусобақа, ўзаро таъсир, мураббий.

Аннотация: В этой статье спортивная психология изложены рекомендации по определенным психологическим состояниям повышения эффективности тренировок.

Ключевые слова: спорт, психология, стресс, психическое состояние, физиология агрессивности, групповое соревнование, взаимодействие, тренер.

Abstract: This article describes the recommendations of sports psychology about certain psychological states of increased training samadorlity.

Keywords: sport, psychology, stress, mental state, physiology of aggressiveness, group competition, interaction, coach.

Жисмоний тарбия даср машғулотларида ўқувчиларнинг психик ҳолатлар кутилаётган машғулот мусобақа режаларида муҳим ўрин тутди. Ўқувчи-спортчининг психологик ҳолати албатта унинг кайфиятига боғлиқ бўлиб, бу эса машғулотларда киришимликни, мотивацияни таъминлайди. Ҳар қандай ҳиссёт маълум бир функцияни бажаради ва болага ҳам, катта одамга ҳам ўзини ўраб турган моддий ва ижтимоий муҳитини билиб олиш, тушуниш имконини беради.

Спорт психологияси — психология соҳаси; спорт мусобақалари ва машқар вақтида инсон психикасининг ҳолати, гуруҳий муносабатларнинг психологик қонуниятларини тадқиқ қилади. Спорт психологияси спортчиларнинг шахс сифатида ривожланишига, ютуққа эришишларига психологик ёрдам кўрсатиш билан ҳам шуғулланади. Мураббий билан шогирд муносабатлари, ўзаро таъсир, гуруҳий мослик, ўзаро ёрдам, жамоавий илиқ рухий муҳит, ўзини ўзи бошқариш муаммолари ҳам тадқиқ этилади. Спортчиларни муваффақиятсизлик туфайли юзага келган стресс, депрессия ҳолатларидан олиб чиқишнинг йўл-ўриқлари, ҳиссий зўриқишлар,

ишончсизликнинг олдини олиш воситаларини яратиш унинг тадқиқот предметиға киради¹⁸.

Ўқувчи-спортчиларда психик ҳолатлардан қўрқув муҳими саналади бу эса улардан бўладиган мусобақаларға жиддий тайёрланишини белгиллаб беришда муҳим саналади. Қўрқув инсонни кўчадан ўтишда спорт машғулотларида ва мусобақаларида ва шунга ўхшаш бошқа ҳолатларда ортиқча тавақалдан ҳимоя қилади.

Қўрқув инсонни хавфли вазиятларда сақлайди ёки оғоҳ этади. Баъзан эса фаолиятини, хулқуни тартибга солиб туради. Бу қўрқувнинг ҳимоя фунукциясида ўз-ўзини сақлашни таъминловчи ички ҳиссётида, инстинктив хулқда иштироки билан ўчаланadi. Бундан ташқари қўрқув хулқни тузатишда ёрдам беради, у кечимларидан келиб чиқади. Қўрқув психикнинг нормал фаолияти учун зарур. Ўқувчи боланинг организимида нафақат шакар, балки туз ҳам керак бўлганидек, психика ҳам ёқимсиз, баъзан кескин эмоцияларға эҳтиёж сезади. Баъзан боланинг ўзи қўрқув кечималарға ихтиёрсиз равишда берилиб кетади.

Агрессив хулқни “ёмон” билан бир хил ҳисоблаш мумкин эмас. Оғир, хавфли вазият пайдо бўлганида агрессивлик ҳимоя, баъзида эса вазиятида бартараф этувчи функцияси бажаради. Агрессив хулқ айниқса ўқувчи болада ёшга хос бўлган ўтиш даврида кузатилади. Бу шундан далолат берадики, ёш даврлари кризиси пайтида боланинг яшаши қийинлашади, ҳар қандай мураккаб вазиятида бола қийинчиликни ҳис қилади ва шу сабабли агрессив хулқнинг элементлари кузатиш мумкин. Бу нормадаги болага ҳам, агрессив хулқнинг элементлари кузатиш мумкин. Бу нормадаги болага ҳам агрессив хулқли болага ҳам бирдек тегишли.

Аффектив бузилиш бўлганида агрессия одатий ҳодисаға айланади, ҳатто хулқ-атворнинг бирдан бир шакли бўлиб, қолади. Бироқ бунга қарамасадан, бола хулқида агрессивликнинг бор бўлиши улар билан ўзаро муносабатида қийинчилик туғдиради. Агрессив тенденцияларни тасодифий салбий ҳолат деб баҳолаб бўлмайди. Ўқувчи агрессияни коррекция қилишни унинг сабабини аниқлашдан бошлаш лозим. Агар агрессия эмоционал мотивацион сферанинг бузилиши сабабли бўлмаса коррекцион фаолиятини уни йўқотишға эмас, балки салбий оқибатларига олиб келувчи агрессив хулқни юмишатиш ва унинг намоён бўлишиға йўл қўймасликка қаратиш лозим. Шу билан бирға катталар унинг агрессив реакциясига адекват идрок қилишға тайёрлаш лозим.

Бошқа ҳолатда, яъни агрессив эмоционал мотивацион сферанинг бузилиши намоён бўлиши бўлса, психолог ёки тарбиячи ҳаркати боланинг мусаҳкамланмаган агрессив ҳаракатда йўналтирилиши лозим.

¹⁸ Эргаш Ғозиев. Қомусий луғат. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-s/sport-psixologivasi-uz/>

Коррекцион методиканинг қўлланиши тўлиқлигича агрессив хулқнинг сабабига боғлиқ бўлади. Коррекцион метод конкрет ҳодиса ва конкрет болани ҳисобга олган ҳолда танланади. Бу қуйида шарҳланган коррекция методларини диққат билан кўриб чиқишни тақозо этади.

1. Агрессияга мойликни эътиборга олмай қўйиш, унга атрофдагиларнинг диққат қаратмаслиги.

2. Агрессив ҳарактларни ўйин мазмунга киритиш ва унга янги эционал мазмун бериш. Бу орқали боланинг атрофдагиларга зарар етказмаган ҳолда агрессив мойиллигини чиқариб юбориш.

Агрессивлик – деганда бола шахси (киши)нинг бузғунчиликка интилиши билан характерланувчи хусусият бўлиб асосан субъектлараро муносабатлар соҳасида намоён бўлади. Эҳтимол инсон фаоллигининг бузунчилик коппонети яратувчилик фаолиятига зарур ҳисобланар, чунки индивидуал ривожланиш талаби беҳтиёр кишларда бу жараёнга тўсинлик қилувчи тўсиқларни бартараф этиш, парчалаб ташлаш қобилиятини шакилантириади.

Аслида ғазаб қўрқув ва бошқа эмоциялар инсонни ўраб турган муҳитга адаптация функциясини бажаради. Ғазаб тасодифий реакция, у инсонга у инсонга ўзи учун хавфли вазият давом этаётганида пайдо бўлади ва инсон учун керакли нормадан ташқари ҳолат ҳисоблаш мумкин. Стресснинг узоқ давом этувчи харакати адаптацияни бошқаришга қаратилади. Қачонки бу ҳолатда агрессивлик пайдо бўлса, юқори ҳоватирланиш ва бошқа нерв симптомлари ўз-ўзини бошқариш тизимининг бузилишидан дарак беради.

Стресс – инглизча сўз бўлиб, асабийлик кескинлик маъносини англатади. Асабийлик турли жисмоний ва ақлий ишлар хаддан ошиб кетиши, хавфли вазият туғилган пайтларда, зарур чораларни зудлик билан топишга мажбур бўлганда вужудга келадиган руҳий ҳолатдир. Бундай ҳолатга тушган ўқувчиларга нисабтан: “у асабийлаши” деб айтиши. Шу маънода асабий тушунчаси: Салга асабийлашаверадиган, бўлар-бўлмасга қизшиб, тутоқиб, кетадиган зардаси тез жиззаки бола ёки киши.ва хакозалар...

Кандалик буюк физиолог **Гане Селье** асабийлашишини одам ёки ҳайвон организмнинг ҳар қандай таъсирга ўзига хос муносиб жавоб деб баҳолайди. У уч босқичига бўлинади:

1. Бошланғич таъсирчанлик (эмоционал) туёғуси (ғалаён) аъзоси танадаги кучларнинг сафарбарликка тортилиши.

2. Қаршилик кўрсатиш босқичи

3. Толиқиш босқичи

Стрессни содир бўлишига асосан икки йўналишдаги омиллар сабаб бўлади. Асабий ҳолатнинг вужудга келиши ва унинг ўтиб кетиши руҳий

халоватсизликни билиш, уни бартараф этиш кабиллар раҳбарлик фаолиятининг диққат марказида туриши керак.

Асабийлашган ҳолатда:

- Онгни фаолиятидаги айрим томонлар тўхташдан қолади.
- Идрокда, хотирада англоашмовчилклар пайдо бўлади.
- Кутилмаган кўзғалишларга нисбатан айнаи бир хил бўлмаган таъсирлар юзага чиқади.
- Диққат ва идрок кўлами торайиб, халоватсизлик кучаяди ва бошқалар.

Шундай вазиятларда нохуш ҳолатнинг олдини олиш, яъни уни бшқариш керак. Кучли ҳаяжонланиш ҳолатларига – психологик таърифларга кўра аффектив ҳолатига яқин турадиган, лекин бошдан кечирилишнинг давомийлиги кўра кайфиятларга яқин бўлган ҳис-туйғулар бошдан кечирилишининг алоҳида шакли кучли ҳаяжонланиш ҳолатидан, ёки ҳиссий зўриқишдан иборадир. Ҳиссий зўриқиш хавф-хатар туғилган, киши хафа бўлган, уялган, таҳлика остида қолиб кетган ва шу каби вазиятларда рўй беради.

Ўқувчи-спортчилар психик ҳолатлар ва уларнинг ташқи ифодаси, ҳис-туйғуларнинг эмоциялар, кайфиятлар, кучли ҳаяжонланиш тарзида бошдан кечирилиши чоғида маълум ҳарактлари мимика қўл ва гавданнинг маъноли ҳарактлари, турқи-тароват, оҳанг, кўз қорачиғиларнинг кенгайиши ёки торайиши кабилар. Бу ифодали ҳаркатлар бир ҳолатида ўзига ўзи ҳисоб бермаган тарзда юз берса, бошқа бир ҳолатида онгнинг назорати остида содир бўлади. Ўқувчининг ҳис-туйғулари рўй беришда кўра мураккаб шартсиз рефлексларга боғлиқ бўлгани ҳолда ижтимоий хусусиятга эгадир. Одамнинг ҳис-туйғулари билан ҳайвонлар ҳис-туйғуларнинг тубдан фарқи:

бирчидан, гап ҳатто айнан бир хил ҳис-туйғулар ҳақида кетган ҳолларда ҳам одамларнинг ҳис-туйғулари ҳайвонларнинг қараганда бениҳоя мураккаб эканлигида кўринади, бу одамлар ҳам ҳайвонларда ҳам ғазабланишни, кўрқувни қизиқувчанликни, шодланишни ва руҳан тушкунлик ҳолатини уларнинг намоён бўлиши хусусиятлари жихатидан ҳам таққосланганда аниқ-равшан бўлади.

иккинчидан, одамлар ҳайвонлар мажуд бўлмаган жуда кўплаб ҳис-туйғуларга эгадир. Одамлар орасида меҳнат жараёнида сиёсий, маданий, оилавий ҳаётида рўй берадиган ўзаро муносабатларнинг бойлиги кўплаб соф инсоний ҳис-туйғуларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Жумладан жирканиш, фахрланиш, ҳасад қилиш шоду хураммлиқ, зерикиш, ҳурмат қилиш, бурчни ҳис қилиш ва ҳақозалар пайдо бўлади. Бу ҳис-туёғуларнинг ҳар бири ўзига хос йўллар билан яъни: нутқ оҳангида, имо-ишорада, турқи-тароватда, кулгуда, кўз ёши ва шуларда намоён бўлади.

учинчидан киши ўз ҳис-туйғуларини ноўрин ифода этилишидан сақлаган ҳолда уларни “жиловлаб” боради. Кишилар кучли ва аниқ-равшан сезиладиган ҳис-туйғуларни бошидан кечирётиб, ташқи кўрнишда кўпинча осойишталикни сақлаб қоладилар.

Аффект – тўсатдан пайдо бўлиб, спортчи ўзининг мувозанатини маълум муддатга йўқотиб қўйиши. Бу ҳолат кишида учраса физиологик аффект ҳар хил касалликларда учраса патологик аффект дейилади. Физиологик аффект ҳолатида одамалар ўзларнинг хатти-ҳаркатларни бошқара биладилар ва содир этилган ишларнинг ҳисобини бера оладилар. Кайфият – спортчининг ўзига нисбатан қилинган ҳазилларга асабий тапзда кулиши ёки мутлоқо хўмрайиб олган ҳолда ҳамма нарсадан норози кишидай намоён бўлиши ёки акси.

Ваҳима – илгари ўқувчи-спортчи учун мутлоқо аҳамиятсиз бўлган вазиятларда юзага келган кучли хавотирланиш ва хатто қўрқув тарзида намоён бўладиган ички психологик оромнинг бузилиши кўрнишида намоён бўлади. Машғулот мусобақаси жараёнида ўқувчи- спортчи психологиясига жуда катта эътибор берилади. Психик ўта зўриқишнинг белгиларини билиш, машғулотлар жараёнига, ҳар бир ўқувчи спортчининг психик ўта зўриқиши динкимкасини инобатга олиш керак.

Жисмоний тарбия ўқитувчиси шуни доимо билиш кераки ўқувчи-спортчиларда ўзгалар билан муносабати ва хатти-ҳаркатларни тузатиб бориши учун кучли психологик билим талаб қилинади. Юқорида тилга олинган мулоҳазала, муайян психологик-педагогик ва психогигиеник тавсияларни ишлаб чиқиш учун ўзига хос манба бўлиб, хизмат қилади. Ўқувчиларни спорт машғулотларига тайёрлаш жараёнидаги психик ҳолатлар динамикасини умумий қонуниятларни, худди спорт фаолиятининг умумий тамойиллар ва шарт-шароитларни билиши керак. Бу жараёнда ўқувчи спортчиларнинг индивидуал жиҳатларни ҳам ҳисобга олиш муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1.Эргаш Ғозиев. Қомусий луғат. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-s/sport-psixologiyasi-uz/>.

2. Ҳайтов О.Э, Пўлатов Ж.А. “Спорт фаолиятининг психологик модули”. Тошкент 2020 й.

3. Рогалева Л. Н., Звездин А. С. Подходы к проблеме формирования личност-ной готовности к спортивной деятельности у юных футболистов 8–10 лет // Спорт. психолог. 2014. № 1 (32). С. 29–33

4. Звездин А. С., Рогалева Л. Н. Деятельность тренера по формированию личностной готовности к спортивной деятельности у юных футболистов 8–10 лет // Непрерывное физкультурное образование в современных социокультурных условиях : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию высшего профессионального образования в Республике Саха (Якутия). Киров, 2014. С. 117–121.